

ҰҒЫМДЫҚ ЖӘНЕ ТІЛДІК ЛАКУНА

Шақаман Ы.Б.*Филология ғылымының кандидаты, профессор
Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті
Павлодар қаласы, Қазақстан*

CONCEPTUAL AND LINGUISTIC LACUNA

Shakaman Y.*Candidate of Philological Sciences, Professor
Pavlodar Pedagogical University named after A. Margulan
Pavlodar c., Kazakhstan***Аңдатпа**

Мақаланың жазылу мақсаты лакуна мәселесін қарастырып, оның ұғымдық және тілдік лакуна деп бөліну ерекшелігін таныту болып табылады. Мақалада лакуна мәселесі теориялық сипаты мен зерттелу тарихы жағынан қаралады; лакунаның пайда болуы себептері түсіндіріліп, түрлерге жіктелуі нақтыланады. Зерттеу нәтижесінде лакунаның шексіз және шартты лакуна түрлері мысалдармен сипаттамалы, салғастырмалы әдіспен талданып, қазақ тіліндегі этно сөздердің басқа тілге қандай жағдайда лакуна болып табылатыны баяндалады. Лакуна түрлерін ұғымдық лакуна және тілдік лакуна деп атау себептері негізделеді. Ұғымдық лакуна дегеніміз – бір ұлттың санасында өмір сүру ландшафтысына байланысты қажеттіліктен шоғырланған концептінің басқа бір ұлттың өмір ландшафтысында қажетсіз болуы. Ұғымдық лакуна ұлт танымының шектеулігін емес, тек сол ұғымды қалыптастыратын, шоғырландыратын тіршілік ландшафтысының болмауынан екені тұжырымдалады. Ұғым мен лакуна арасында мағыналық байланыс болмайтыны, екеуі тек қажеттіліктен туындап, тілдік бірлік ретінде бір-бірін ашуға қызмет ететіні түсіндіріледі.

Abstract

The purpose of the presented article is to consider the problem of Lacuna and demonstrate the specifics of its division into conceptual and linguistic lacuna. The article discusses the theoretical nature of the lacuna problem and the history of its study; explains the reasons for the appearance of Lacuna and clarifies the classification into species. As a result of the study, infinite and conditional lacuna types of Lacuna are analyzed by a descriptive, comparative method with examples, and ethno words in the Kazakh language are described in what cases they are lacuna for other languages. The reasons for naming the types of lacuna as conceptual lacuna and linguistic lacuna are substantiated. The concept of Lacuna is the unnecessary presence in the life landscape of another nation of the concept, which is concentrated in the consciousness of one nation from the need associated with the landscape of life. It is concluded that the conceptual lacuna is not due to the limitations of the knowledge of the nation, but only to the lack of a landscape of life that forms, concentrates that concept. It is explained that there is no semantic connection between the concept and the lacuna, that the two arise only out of necessity and serve to discover each other as a linguistic unit.

Түйін сөздер: ұғымдық лакуна, тілдік лакуна, этно сөздер, ұлт, таным.**Keywords:** conceptual lacuna, linguistic lacuna, ethno words, nationality, cognition.**Кіріспе**

Сөз адамзаттың ойтанымын түсіндіреді. Қарым-қатынас тетігі болатын сөз адамзаттың дүниетанымын білдіреді, танымдық ой көрініс береді. Кез келген ел жерінің орналасуына, кеңістігіне қарай басқа елмен түрлі салалық бағытта қарым-қатынаста болады. Осыған байланысты тілдік байланыс та қалыптасып, оның ішкі мазмұн, ұғым-түсінік жағынан дамуы болады. Түрлі қарым-қатынас нәтижесінде әр елдің тілдік ерекшелігі, сөз қолданысы, әлемді тану кеңістігі, сөз қоры, сөз құрамы айқындала бастайды. Түрлі тілдің сөз қолданысын, лексикасын тануда ұлттық ұғым (концепт) ашылады. Өз тілінде сөйлеуші адам өзіне жақын, таныс, санасында қалыптасқан өз ұғымы мен пайымдауымен қарым-қатынасқа түседі. Сондықтан туған тілінде сөйлеушінің өз ұғымы мен пайымдауын жеткізетін сөз қолданысы, тілдік бірліктері (сөздер, тіркестер, тұрақты

тіркестер, т.б.) болады. Ұғым – жеке сөзбен де, еркін сөз тіркесімен, тұрақты тіркеспен, ал ой-пікір, пайымдау нақты аяқталған сөйлеммен, предикаттық қызметтегі сөздермен, тіркестермен жеткізіледі.

Жалпы ұғымды (концептіні) жеткізуде нақты лексикалық бірліктер – толық мағыналы сөздер мен тұрақты тіркестер – қызмет етеді. Бірақ ұғымды жеткізетін түрлі тәсіл-амалдар тілде бекіп қалыптасқанмен, бір дәрежеде қызмет етпейді. Ұғым жеке сөзде, тұрақты тіркесте шоғырланады. Ұғымды жеткізетін лексикалық бірлік мағынасы басқа тілде, егер сол ұғым елдің танымында әуелден қалыптасса, дәл солай берілуі әбден мүмкін, сондықтан реципиент тілінде концепт ортақ болса, жаңа ұғым туындамайды, тек өз тілінің сөзімен сол ұғымды, ойды жеткізеді. Толық мәнді сөздер, солар арқылы туындаған сөз қолданыстары кез келген тілдің ұғымын (концептісін) білдіруде

шексіз қызмет атқаруға икемді келеді. Сонымен қатар ұғымды (концептіні) жеткізетін, бұрыннан бар төл лексикалық бірліктер басқа тілдегі күрделі ой-түсініктің, аударуға келмейтін, көнбейтін кірме сөздердің, кірме ұғымның танылуына жеткілікті қызмет ете алады. Осы арқылы жаңа тіркестер, туындар да пайда болады. Сөйтіп адамзат тілінде кірме ұғым, кірме сөз негізінде жаңа сөз, жаңа түсінік қалыптасып, тіл қоры молайып, сөз байлағы тереңдейді. Мысалы: қазақ тілінде ғылым мен техникаға, саудаға, қатысты сөздер тілдік лакуна болып қабылданады: *компьютер, сканер, телефон, фасфуд, каньон, онлайн, скриншот, сайт, акция, т.б.*

Материалдар мен әдістер

Мақалада лакуна мен концепт байланысына қатысты зерттеу жүргізуде салғастырмалы, салыстырмалы, аудармалық, мәдени танымдық жөнінде зерттеу жүргізген қазақ ғалымдары Ә.Қайдар, Ж.Манкеева, К.Күркебаев, М.М.Копыленко, А.З.Қазанбаева, т.б. еңбектері, лакунаның теориясы, тарихы туралы жазған Б.Кульбаева, Қ.Ерғалиев зерттеуі; орыс тіл ғалымдарынан В. Муравьев, И.Стернин, А.Эртельт-Фит, Е.Денисова-Шмидт, т.б. тұжырымдары негізге алынып, қазақ ұлтының реалиялық сөз қолданыстары талдауға түсті. Мақала тақырыбын ашуда жинақтау, сипаттау, салғастыру, жалпылау, қорыту әдістері қолданылды.

Талқылау және нәтиже

«Лакуна» – ұлт танымынан туындаған, жеке бір ұлттың өзіне ғана тән, реципиент тіліне түсініксіз ұғымның мән-мазмұнын жартылай ғана түсіндіруге болатын, ұлттық мәдени ерекшеліктегі ұғымдық бірлік. Белгілі бір ұлт мәдениетінде дүниелік танымға қатысты белгілі бір ұғымның болмауы, соған тән сөздің болмауы ғылымда «бос кеңістік», «ақ таңдақ» деп түсіндіріледі. Аудармада бір тілден екінші тілге аударылмайтын сөздер дайын күйінде алынып, соған лайық мазмұны ғана түсіндіріледі. Сәйкес келетін сөз табылмағандықтан, кірме ұғымды жеткізу үшін тұтас сөйлем де қолданылатыны белгілі.

Лакуна сөзі, алдымен, медицинада (физиология, анатомия) қолданылған. Физиологиядағы мағынасы «ағзадағы мүше мен тін (клетка) аралығындағы өзіндік тірегі жоқ бос орын, кеңістік» делінсе, анатомияда «адам мүшесіндегі қуыс орын» мағынасында айтылады. Мысалы: *көмейдегі тамақ қуысы, тіздегі қуыс*. Ботаникада – өсімдіктегі саңылауды; құқық саласында құқықтық ереженің заңда ескерілмей қалуында «лакуна» сөзі қолданылады. Тіл ғылымында бір ұлтқа ғана тән ұғымның (концепт) реципиент тіліне дәлме дәл жеткізетін сөздің болмауы лакуна деп есептеледі.

Тіл біліміндегі лакуна мәселесі алғаш Батыс Еуропада, АҚШ-та қарала бастаған. Бұл елдерде лакуна әлеуметтік, маркетингтік, сауда-саттық мәселесіне қатысты, мәдени қарым-қатынас жағынан зерттелген. Лакунаны зерттеу ел арасындағы түсінбеушілікті болдырмау үшін қажет болды. Ал оны жалпы тіл білімінде қарастырып,

ғылыми айналымға түсірген ғалымдар – канадалық тілшілер – Ж.П. Винэ, Ж.Дарбельне. Зерттеуші Қ.Ерғалиев лакуна туралы Ю.Степанов, В.Муравьев, В.Жельвис, И. Стернин, О.Огурцова, З.Попова, А. Леонова, т.б. ғалымдардың зерттегенін; лакунаны топтастыру туралы көзқарас түрлі екенін, себебін дереккөздің түрлі болуына, әр ұлттың танымдық пайымдауына байланысты болатынын атап өтеді [1, 256-б.].

Қазақ тілінде лакунаға қатысты ірі еңбек кездеспегенмен, этно сөздер, олардың реципиент тілінде қабылдануы, салғастырмалы, салыстырмалы, аудармалық, мәдени танымдық зерттеулерімен танылған этнолингвист ғалымдар Ә.Қайдар, Ж.М.Манкеева, К.Күркебаев, т.б. қазақ тіліндегі мәдени, ұлттық белгілерді, тілдік танымды, қазақ болмысы мәселелерін қарастырды.

Қазақстандық орыс тілді ғалым М.М.Копыленко этнолингвистикалық бағытта жеке ұлт өмірі мен мәдениеті тілімен көрініс беретінін, ұлт таным, болмысы, ойлау сөзбен, сөйлеумен ғана білінетінін, кірме ұғымды аудармамен шешуге болатынын түсіндіреді [2, 17-б.].

И.Стернин лакунаның екі себебін келтіреді:

- 1) тілдің ішкі мазмұны (семантикасы): ұғымы, мағынасы реципиентке таныс болса да, атау жоқ;
- 2) тіларалық лакуна: ұғым да, сөз де жоқ [10; 11].

Ғалым Ю.Степанов лакунаны *шексіз, шартты деген түрге* бөледі [9]. Ю.Степановтың беруіндегі абсолютті лакунаны біз қазақ тілінде *шексіз немесе толыққанды лакуна* деп атадық. *Шексіз лакуна* – реципиент тіліне аударуға келмейтін, сөздікте аудармасы жоқ, ұғымға (концептіге) дәл келетін сөздің болмауы. Орыс тілі үшін *шексіз лакунаға* қазақ тіліндегі «айналайын» қаратпа сөзін, «жүгірмек» ұрсу сөзін келтіруге болады.

Шартты лакунаға туыстық атаудан «*жиенишар, шөпшек, немелтай*» сөздерін атаймыз. Себебі шартты лакунаға реципиент тілінде ұғымы бар, бірақ атауы жоқ, тек жалпы мәнін, жекелей ұғымын жеткізуге болатын сөздер жатады. Қазақ тіліндегі тағам атаулары (*қазы, қарта, құрт, бауырсақ, шұжық, көже, қымыз, т.б.*), табиғат құбылысына қатысты сөздер (*қара суық, қоңыр күз, т.б.*), туыстық атаулар (*баба, жекжат, қайын аға, жиенишар, ру, т.б.*) басқа ұлт тілінде шартты лакуна саналады.

Ғалым В.Муравьев Ю.Степанов, И.Стернин зерттеулерін негіздей келе, тағы *векторлық, этнографиялық, ұқсату лакуна түрлерін* атайды [8].

Лакуна теориясын орыс тілінде жазған қазақ ғалымы Б.Кульбаева лакунаны «субъектілік, мәдени-фондық, этноконнатативті, қимылдық, ассоциациялық, символдық» деп жіктеп, лакуна белгісін реалиямен салыстырып түсіндіргендей болады: «1). Реалия тұрмыс, мәдениетке қатысты белгілерді түсіндіріп, мәдениет пен танымдық кеңістікті мағынаны біріктіреді. Лакуна – мәдени түсінік бөлігі; 2). Реалия жалпы ұғымды білдірсе, лакуна жалпы ұғымның жекелеген бөлігін береді» – деп тұжырымдайды [3, 160-б.].

Біздің ойымызша да, реалия – жалпы ұғымның (концептінің) негіздемесі. Қазақ ұлтының өз дүниетанымында шынайы, табиғи жаратылысынан өмірлік таным, ұғым қалыптасты. Оны қазақтың табиғи жаратылысымен (реалия) танылатын тіршілік сипатынан көреміз. Қазақ реалиясын түрге бөліп көрсетуге болады:

- *Салт-дәстүрлік, әдет-ғұрыптық: той, шілдехана, сүндет, көрімдік, ерулік, араша, байгазы, барымта, т.б.;*

- *Ұлттық мәдени ойын-сауықтық: бәйге, көкпар, серке тарту, қыз қуу, тоғыз құмалақ, алтыбақан, асық ойнау, т.б.;*

- *Мал шаруашылығына байланысты көктеу, күзеу, жайлау, қыстау, т.б.);*

- *Тектік, рулық: арғын, керей, найман, т.б.;*

- *Туыстық: «Жеті ата» шежіресі, қайын жұрт, құда, жекжат, бөле, нағашы, төркін, т.б.*

- *Фольклорлық: (жыр, айтыс, сыңсу, т.б.);*

- *Тұрмыстық: текемет, алаша, қоржын, т.б.);*

- *Ұлттық мінез: ақ пейіл, қытымыр, т.б.)*

- *Діни реалия: құран, шариғат, молда, хазірет;*

- *Қоғамдық-тарихи: бай, мырза, атқамінер, аға сұлтан, жатақ т.б.*

Қазақ тілі сөздерінің орыс тіліне лакуна болуы

Ұғымдық лакуна орыс тілінде тілде ұғымы да, аудармасы да жоқ		Тілдік лакуна мағынасын түсіндіретін, орыс тілінде атауы жоқ	
қаратпа сөз	айналайын, қарғам	Ұлттық тағам	қазы-қарта, шұжық, көже, бауырсақ, қымыз
туыстық атау	жүрежат, жекжат	Ұлттық киім	Мәсі, сәукеле, камзол, шапан, кимешек, т.б.
Шежіре заңдылығы	Жеті аталық ру	уақыт тіркесі	сүт пісірім, ет пісірім, ат шаптырым жер
прецеденттік кейіпкер	Алдар Көсе, Шық бермес Шығайбай, Қожанасыр	туыстық атау	сіңлі, қарындас, іні, бауыр, нағашы, жиен, жиеншар, немере, т.б.

Сонымен реалия табиғи дүниетанымнан туындайды. Реалия ұлттың өмір сүру үдерісінде, тұрмысында, мәдени, әлеуметтік тіршілігінде көрінеді. Ендеше реалия – танымдық тіршілік нәтижесі. Содан соң реалиядан санада ұғым (концепт) жинақталып, сөз болып шоғырланады. Осылайша реалия – концепт – лакуна – байланысы шығады.

Лакуна қарым-қатынас нәтижесінде реципиент танымында кірме ұғымның енуімен біртіндеп көріне бастайды. Кірме ұғым (концепт) міндетті түрде басқа тілдің лакуналық сипатын ашуға себеп болады. Бірақ кез келген кірме сөзді, бөтен ұғымды білдіретін, баламасы жоқ шетелдік сөздерді лакуна деп таныта беруге болмайды. Тек кірме ұғымды түсіндіретін жеке сөз де, тұрақты сөз тіркесі, пайымдау болмағанда ғана толыққанды (ұғымдық) лакуна пайда болады [8, б-б.].

Ал кірме ұғымды, кірме сөзді қандай да бір тіркесті сөзбен түсіндіруге мүмкіндік болса, толыққанды лакуна деп айта алмаймыз. Мысалы: орыс тіліндегі «свежее» сөзінің қазақ тілінде тура баламасы болмағанмен, оны белгілі бір ой аясында (контексте) түрлі тіркесті сөзбен, негізгі айтылатын сөзді «жаңа» сөзімен тіркестіріп, ойды жеткізуге болады: *свежее мясо/жаңа сойылған ет, свежая рыба/жаңа ауланған балық, свежий хлеб/жаңа піскен нан*, т.б. Нақтылай келгенде, орыс тіліндегі «свежее» сөзі қазақ тілі үшін ұғымдық лакуна болмайды, оның мәнін ашатын қазақ тілінде еркін сөз тіркестері жеткілікті, ол сөздің қандай заттық ұғымдағы сөзбен тіркесіп келуімен байланысты туындап отырады.

Орыс тілі үшін де лакуна деп танатылып жүрген кей қазақ тіліндегі тамақ атаулары (*қазы, қарта, шұжық, қымыз*) толыққанды емес, шартты

лакуна болады. Орыс тілінде бұлар сөз ретінде лакуна болғанмен, ұғымдық лакуна ждеп саналмайды. Сол сияқты қазақ тіліндегі туыстық атауға қатысты *немере, шөпшек, жиен, жиеншар, т.б.* орыс халқы үшін ұғымдық емес, тек тілдік лакуна ретінде қабылданады. Бұл сөздерді орыс тілінде ұғымдық жағынан сөз тіркестерімен, сөйлеммен аударып түсіндіруге болады. Мысалы: қазақ тілінде түйенің түріне қарай бірнеше атауы бар: *екі өркешті түйе, бір өркешті түйе атан түйе, інген, аруана, нар*. Орыс тілінде бұлар тек екі сөзбен ғана жеткізіледі: «**верблюд, верблюдица**»; ал *нар (бір өркешті түйе)* атауы орыс тілінде жалпы «түйе» деген атаумен ұғымы түсіндірілгенмен, лакуна ретінде аударылмай қала береді. Лакуна астарлау (*туыстық атау*), стереотиптік (*қазақта туыстық, қонақжайлық, үлкенді сыйлау, т.б.*) символ (*ұлттық киім, шаңырақ, т.б.*) қызметін атқарады.

Сөйтіп лакуна екі ел арасындағы тіл ерекшелігін қарастыруда анықталады. Аударма кезінде белгілі бір ойды тікелей аударуда тиісті сөз табылмауы ұлттың реалиясына, концептісіне негізделеді. Реалияның кең болуымен ұғым (концепт) да санада соғұрлым тереңдеп шоғырланады. Концепт мазмұнды әрі терең болған сайын реципиент тілінде кірме ұғым мағынасы түсініксіз болып, мүлде аударуға да, бір сөзбен түсіндіруге де көнбейді.

Қорытынды

Зерттеулерге шолу жасап, талдауымызды жинақтай келгенде, ғалымдардың лакунаны екі үлкен топқа жіктеп, шексіз және шартты лакуна деп атау себебі анықталды. Ғалымдардың шексіз лакуна дегені реципиент тілінде реалия мен концептінің танылмауынан, танымында жоқ

ұғымның түсіндіруге келмеуімен тығыз байланысты. Яғни кірме ұғым (концепт) мазмұнының бір сөзбен нақты аударуға көнбеуінен бөтен тілде лакуна туындатады. Ұғымдық жағынан аударылмай, реципент тілінде дайын күйінде қалған, дыбыстық жамылғысы жоқ кірме ұғымды *ұғымдық лакуна* деп атадық. Өйткені бір тілдегі ұғым екінші тілге бөтен, жат, кірме болып қабылданады да, оған қатысты еш тілдік бірлік, лексема табылмай, санада «ұғымдық бос орын, қуыс» қалады. Ұғымдық лакунаға белгілі бір ұлттың, елдің мәдениетіне, тілдік ерекшелігіне, салт-дәстүріне байланысты ұғымы екінші тілге аударуға да, атау беруге де болмайтын этно сөздер жатады. Ал шартты лакунаны *тілдік лакуна* дейміз. *Тілдік лакуна* да реципент тілінде кірме сөз, кірме ұғым арқылы пайда болады, бірақ бұл кезде кірме ұғым бір сөзбен де, тіркестермен түсіндіру мүмкін болады. Оған ортақ концептілі лакуналар аталады.

Қорыта келгенде, лакуна түрлерінің пайда болуы адамзаттық танымға, ұғымға (концептіге) негізделеді. Ортақ концепт танылмағанда, тіларалық лексикалық лакуна пайда болады.

Ұғымдық лакуна ұлттың танымдық (концептілік) толымсыздығын білдірмейді, тек ол сол ұғымды қалыптастыратын, шоғырландыратын тіршілік ландшафтысының болмауымен байланыстытуындайды. Ендеше Ұғымдық лакуна дегеніміз – бір ұлттың санасында өмір сүру ландшафтысына байланысты қажеттіліктен шоғырланған концептінің басқа бір ұлттың өмір ландшафтысында қажетсіз болуы.

Ұғым мен лакуна арасында мағыналық байланыс болмайды, екеуі тек қажеттіліктен туындап, шартты түрде тілдік бірлік ретінде бір-бірін ашуға қызмет етеді.

Әдебиет тізімі

1. Ерғалиев Қ. Лакунаның зерттелу тарихы//Қазақ тіл білімі академиясының баяндамалары. №1-2.2014.-254-261-б.
2. Копыленко М. М. Основы этнолингвистики. Алматы, 1995. – 228 б.
3. Кульбаева Б.Т. Теория лакун. Учебное пособие. Павлодар. 2014.–157 с.
4. Күркебаев К.Қ. Қазақ тілінің рухани және материалдық лексикасы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті. 2013.–191 б.
5. Қазанбаева А.З. Этнолексикалық қолданыстардың тілдегі көрінісі// Материалы VIII международной научно-практической конференции. «Наука-2012». Том 17. Филологични науки. София. Белград. 17-25 май. 2012. – 72 б. 36-39-б.
6. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. Алматы: Ана тілі, 1998. 304 б.
7. Манкеева Ж. М. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері. – Алматы, 2008. - 356 б.
8. Муравьев В.Л. Лексические лакуны. Владимир: ВГПИ. 1975. – 97 б.
9. Степанов Ю.С. Французская стилистика. М.: Высшая школа, 1965. – 355 с.
10. Стернин И.А., Быкова Г.В. Концепты и лакуны//Языковое сознание: формирование и функционирование. М.: ИЯ РАН, 1998. – С. 55–67
11. Стернин И.А. Лексическая лакунарность и национальная специфика мышления //Международная научная конференция «Языковая семантика и образ мира». Казань, 1987 г.
12. Эртельт-Фит А., Денисова-Шмидт Е. Лакунны и их классификационная сетка //Вопросы психолингвистики. 2007.39-51-стр.